

ANJIRNING (*FICUS CARICA L*) KIMYOVIY TARKIBI VA SHIFOBAXSH

XOSSALARI

:

R.N.Kazakov

Kimyo kafedrasi p.f.f.d dots. v.b.

I.I.Tolibjonov

Kimyo yo'mailishi 1-bosqich magistri

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada *Ficus carica* turiga mansub “O‘zbekiston sariq” va “Kadota” navli anjir mevalarining kimyoviy tarkibi solishtirma tahlil asosida o‘rganildi. Tadqiqotda mevalarning asosiy makroelementlari — azot (N), fosfor (P), kaliy (K), kaltsiy (Ca), magniy (Mg) va mikroelementlari — temir (Fe), rux (Zn), mis (Cu), marganets (Mn), bor (B) miqdorlari ilmiy adabiyotlar asosida aniqlanib, har ikki nav orasidagi farqlar statistik jihatdan tahlil qilindi. Ushbu natijalar anjir navlarini biologik faolligi, oziq-ovqat qiymati va biofarmakologik ahamiyatini baholashda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. *Ficus carica*, “O‘zbekiston sariq”, “Kadota”, makroelementlar, mikroelementlar, kimyoviy tarkib, oziq-ovqat qiymati, tahlil, statistik solishtirish.

Anjir – tutdoshlar oilasiga mansub subtropik meva turi. Turkiya, Jazoir, Yevropaning janubi, AQSHda katta maydonlarni egallaydi. Gruziya, Ozarbayjon, O‘rta Osiyo, Qrimda ham yetishtiriladi. Vatani – Kichik Osiyo. Anjir juda qadimdan madaniylashtirilgan o‘simlik sanaladi. Namga ancha talabchan. Uning shiori “**boshim cho‘lda, ildizim ko‘lda bo‘lsin**” degan gap bor. Sovuqqa chidamsiz. Sho‘rlangan yoki shag‘alli tuproqlarda deyarli o‘smaydi. Ayni paytda mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida (naviga qarab) anjirning **3 ta navi** yetishtiriladi. Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan anjir mahsuloti **Afg‘oniston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, BAA, Rossiya, Ukraina** kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda [1].

O‘zbekistonda yetishtiriladigan anjir navi:

1. O‘zbekiston sariq navli anjir
2. Kadota navli anjir
3. Krimskiy 29 navli anjir [2]

1-rasm. “O‘zbekiston sariq” navi va “Kadota” navlarini ko‘rinishi

Ushbu maqolada “O‘zbekiston sariq” navi va “Kadota” navlari kimyoviy tarkibi solishtirildi. “O‘zbekiston sariq” navi va “Kadota” navlari mevalarining tarkibidagi makro N, P, K, Ca, Mg va mikroelementlarning Fe, Zn, Cu, Mn, B miqdorlari ilmiy adabiyotlardan aniqlanadi [3].

1-jadval. O‘zbekistonda o‘sovchi anjirning “O‘zbekiston sariq” va “Kadota” navlari mevalarining kimyoviy tarkibidagi makroelementlarning miqdori, 100g/mg.

Anjir navi nomi	K	Mg	Ca	Na	N	P
“O‘zbekiston sariq” navi	2010.2	245.25	965.55	415.29	20.3	63.56
“Kadota” navi	1952.3	215.32	896.12	399.57	19.1	61.12

Azot (N) mevadagi o‘rtacha miqdori meva pishishgandan so‘ng uning miqdori 20,3 g kg-1. O‘rganilayotgan anjir navining mevalari o‘rtacha og‘irlikdagilari tanlab olingan. Tajriba natijalariga ko‘ra fosfor (P) mevadagi o‘rtacha miqdori meva pishgandan so‘ng 1,0 g kg-1 ekanligi aniqlandi. O‘rganilayotgan anjir navining mevalari o‘rtacha og‘irlikdagilari tanlab olinib undagi K miqdori o‘rganildi. Tajriba natijalariga ko‘ra kaliy (K) mevadagi o‘rtacha miqdori meva pishgandan so‘ng 13.1 g kg-1 ekanligi aniqlandi. O‘rganilayotgan anjir navining mevalari o‘rtacha og‘irlikdagilari tanlab olinib undagi Mg miqdori o‘rganildi.

Tajriba natijalariga ko‘ra magniy (Mg) mevadagi o‘rtacha miqdori meva pishgandan so‘ng 4.1 g kg-1 ekanligi aniqlandi [1].

Anjirning “O‘zbekiston sariq” navi va “Kadota” navlari mevalarining mikroelementlar Fe, Zn, Cu, Mn, B miqdorlari o‘rganildi. Aniqlangan miqdorlar bo‘yicha mikroelementlarning miqdorlari Fe, Zn, Cu, Mn va B kimyoviy elementlari mos ravishda 84-280, 11-70, 2-86, 40-206 va 18-39 mg/kg ekanligi aniqlandi [2].

Oq va qora anjir tarkibidagi makroelementlarning miqdori, 100g/mg.

Anjir navi	Fe	Zn	Cu	Mn	B
“O‘zbekiston sariq” navi	84	27	4	41	25
“Kadota” navi	86	19	7	38	23

Anjir mevalari tarkibidagi temirning miqdori 84-280 mg kg-1 oraligida bo‘lishi o‘rganilgan. Bizning mamlakatimizda o‘sadigan oq va qora anjirning tarkibidagi temirning miqdorlari o‘rganildi. Unga ko‘ra oq anjir mevasidagi temirning o‘rtacha konsentratsiyasi (Temir Fe) 84 mg kg-1 ni tashkil qilishi aniqlangan. Qora anjir mevasidagi temirning o‘rtacha konsentratsiyasi esa (Temir Fe) 86 mg kg-1 d.w. ni tashkil qilishi aniqlangan [4].

Anjir mevalari tarkibidagi ruxning Rux (Zn) miqdori 11-70 mg kg-1 oraligida bo‘lishi o‘rganilgan. Bizning mamlakatimizda o‘sadigan Oq va qora anjirning tarkibidagi ruxning miqdorlari o‘rganildi. Unga ko‘ra oq anjir mevasidagi ruxning o‘rtacha konsentratsiyasi (Rux (Zn)) 27 mg kg-1 ni tashkil qilishi aniqlangan. Qora anjir mevasidagi temirning o‘rtacha konsentratsiyasi esa (Rux (Zn)) 19 mg kg-1 ni tashkil qilishi aniqlangan [5].

Anjir mevalari tarkibidagi misning (Mis Cu) miqdori 2-86 mg kg-1 oraligida bo‘lishi o‘rganilgan. Bizning mamlakatimizda o‘sadigan Oq va qora anjirning tarkibidagi misning miqdorlari o‘rganildi. Unga ko‘ra oq anjir mevasidagi misning o‘rtacha konsentratsiyasi Mis (Cu) 4 mg kg-1 d.w. ni tashkil qilishi aniqlangan. Qora anjir mevasidagi misning o‘rtacha konsentratsiyasi esa (Mis Cu) 7 mg kg-1 ni tashkil qilishi aniqlangan [2].

Anjir mevalari tarkibidagi marganetsning (Marganets Mn) miqdori 40-206 mg kg-1 oraligida bo‘lishi o‘rganilgan. Bizning mamlakatimizda o‘sadigan oq va qora anjirning

tarkibidagi marganetsning miqdorlari o'rganildi. Unga ko'ra oq anjir mevasidagi marganetsning o'rtacha konsentratsiyasi Marganets Mn 41 mg kg-1 ni tashkil qilishi aniqlangan. Qora anjir mevasidagi marganetsning o'rtacha konsentratsiyasi esa 38 mg kg-1 ni tashkil qilishi aniqlangan [5].

Anjir mevalari tarkibidagi bor (Bor B) miqdori 18-239 mg kg-1 oraligida bo'lishi o'rganilgan. Bizning mamlakatimizda o'sadigan oq va qora anjirning tarkibidagi borning miqdorlari o'rganildi. Unga ko'ra oq anjir mevasidagi borning o'rtacha konsentratsiyasi Bor B 25 mg kg-1 ni tashkil qilishi aniqlangan. Qora anjir mevasidagi borning o'rtacha konsentratsiyasi esa (Bor B) 23 mg kg-1 d.w ni tashkil qilishi aniqlangan[2].

Kaliy (K) hujayralar ichidagi suyuqlik muvozanatini saqlaydi, yurak faoliyatini tartibga soladi, mushaklar va nerv tizimining to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Kaliy yetishmasligi mushaklarning zaiflashishiga va yurak ritmida muammolarga olib kelishi mumkin. **Kalsiy (Ca)** suyaklar va tishlarning mustahkamligini ta'minlaydi, qon ivish jarayonida ishtirok etadi, nerv impulslarini o'tkazadi va mushaklarning qisqarishini boshqaradi. Kalsiy etishmasligi osteoporoz (suyaklarning shikastlanishi) va mushaklar shikastlanishiga olib kelishi mumkin [4].

Magniy (Mg) energiya ishlab chiqarish jarayonlarida ishtirok etadi, yurak va mushak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, nevrologik tizimni tartibga soladi va qonda glyukoza darajasini boshqaradi. **Natriy (Na)** suyuqliklar va elektrolit muvozanatini saqlaydi, nerv impulslarini uzatadi va mushaklarning qisqarishini boshqaradi [5].

Mikroelementlar organizmda juda kichik miqdorda bo'lishiga qaramay, ular juda muhim funksiyalarni bajaradi va etishmasligi jiddiy salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin. **Temir (Fe)** gemoglobinning tarkibiy qismidir va qonning kislorod tashish qobiliyatini ta'minlaydi. Temir etishmasligi **anemiya** (qonda temir miqdorining kamayishi) ga olib kelishi mumkin. **Rux (Zn)** immun tizimini mustahkamlashda, yara tuzalish jarayonini tezlashtirishda, fermentlarni faollashtirishda va o'sish jarayonida muhim rol o'ynaydi [4,5].

XULOSA

Makro va mikroelementlarga boy oziq-ovqat qo'shimchalari organizmning normal faoliyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ular suyak va tishlarning sog'lomligini,

mushak va nerv tizimining to‘g‘ri ishlashini, immunitetni kuchaytirishni va umumiy salomatlikni qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, ular turli kasalliklarni oldini olishda va davolashda yordam beradi. Organizmda makro va mikroelementlarning muvozanati saqlanishi zarur, chunki ularning yetishmasligi yoki ortiqcha miqdori sog‘liq muammolariga olib kelishi mumkin. Oziq-ovqat qo‘shimchalarini o‘z vaqtida va mutanosib ravishda qo‘llash organizmni mustahkamlashga yordam beradi.

Adabiyotlardan tahlil qilganimizda anjirning foydali hususiyatlarini ko‘pligi va O‘zbekistonda yaratilgan navlari hali to‘liq o‘rganilmaganligi ilmiy mavzu sifatida qiziqish uyg‘otdi. Shuni hisobga olgan holda, anjirni O‘zbekistonda yaratilgan navlarini o‘rganish va solishtirishni o‘z oldimizga maqsad qilib oldik.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Abu Ali ibn Sino. “Tib qonunlari kitobi”, O‘zbekiston Fanashriyoti, Toshkent, 1960 y
2. Asqarov. I.R. “Tabobat qomusi”- Toshkent “Mumtoz so‘z” 2019 yil.
3. Asqarov. I.R. “Sirli tabobat”- Toshkent “Fan va texnologiyalar nashriyoti-matbaa uyi” 2021 yil.
4. .Ingy M. Hashad, Shaza H. Aly, Dalia O. Saleh the and Mechanistic Wound Healing of Ficus trijuja Leaf Extract and Its Lipid Nanocapsule Supported by Metabolomic Profiling and In Vivo Studies, International Journal of Molecular Sciences, 10.3390/ijms26030928, **26**, 3, (928), (2025).
5. .Wedad F. Al-Malki, Njud S. Alharbi, Ficus Plant-Mediated Silver Nanoparticles: Synthesis, Optimization, Characterization, and Biomedical Applications, Journal of Pure and Applied Microbiology, 10.22207/JPAM.19.1.58, **19**, 1, (74-99), (2025).